

JAMIYATIMIZDA O'QITUVCHI SHAXSIYATI

Turg'unova E'zozxon Abdixalis qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17731031>

Annotatsiya: Ushbu maqola asosan O'zbekiston Respublikasida o'qituvchi shaxsiyati va ushbu kasb egalarining jamiyatda va qonunchilikda tutgan o'rni haqida.

Аннулирование: эта статья в основном посвящена личности учителя в Республике Узбекистан и роли людей этой профессии в обществе и законодательстве.

Annatation: this article is mainly about the personality of a teacher in the Republic of Uzbekistan and the role of the owners of these professions in society and in legislation.

Kalit so'zlar: o'qituvchi maqomi, konstitutsiya, Yunesko, allomalar, qonunlar, sanksiya.

Ключевые слова: статус учителя, Конституция, ЮНЕСКО, ученые степени, законы, санкции,

Keywords: teacher's status, Constitution, UNESCO, allomas, laws, sanction.

“Ustozdan o'qub olgan ilm sening ko'nglingga nur, amaliga ziynat bo'lur”

Alisher Navoiy

Muallimlik eng mushkul va sharafli kasbdir. Ustoz-nafaqat bilim balki, maslahat beruvchi, psixolog, yo'l ko'rsatuvchi, do'st, nuroniy inson. Bizning xalqimiz ushbu shaxsiyat qadrini oshirish va hurmatini doimo baland tutish uchun bir nechta usullardan foydalanadi, bunga misol qilib, bolaligimizdanoq, qalbimiz va aqlimizga qo'rg'oshin ka'bi mustahkam qilib quyilgan ma'qollardan birini eslamochiman, “Ustoz-otangdek ulug'”.

Bilamizki, xalqimiz insonlarni e'zozlash, kattalarni hurmat qilish ka'bi fazlilatlar bilan ajralib turadi, shuningdek, yuqorida keltirilgan odatlar shunchaki odat emas, balki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qator qonunlar bilan ham belgilab qo'yilgan. Ayniqsa, o'qituvchi shaxsi bu o'lkada qadrlanadi, gaplarimning isboti sifaatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 52-moddasini keltirishim mumkin, ya'ni “O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi.

Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.”

Bundan tashqari “Pedagogning maqomi to'g'risida”gi qonunni ham ko'rishimiz mumkin, Ushbu qonunda pedagoglarning maqomi O'zbekiston Respublikasida tan olinishi va o'qituvchining huquq, erkinlik va majburiyatlari ham belgilab qo'yilgan. Ushbu qonunning 5-moddasida belgilab qo'yilganidek, davlat ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar ta'lim jarayonida foydalanadigan birlamchi o'quv-uslubiy materiallar va o'quv qurollari bilan davlat tomonidan bepul ta'minlanadi. Ya'ni o'qituvchining ta'lim berish bilan bog'liq xarajatlari davlat tomonidan ta'minlanadi.

Hech kimga sir emas, bir necha yil oldin, O'zbekiston Respublikasida o'qituvchi kasbi - kelmagan o'quvchilarning uyiga farzand haqida ma'lumot oluvchi, farrosh, paxta teruvchi, keraksiz tadbirlardagi zalni to'ldiruvchi, davomatchi, ayrim hamshirasiz faoliyat ko'rsatadigan o'quv muassasalarida shifokor sifatida yodga olinadi. Ushbu ishlar o'qituvchi huquq va erkinliklariga jiddiy zarar yetkazib, uning shaxsiy va oilaviy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishini

ongli ravishda sezishimiz mumkin. Ayni damda esa, ushbu shaxslarning huquqlari Bosh qomusimiz, qator qonunlar va kodekslar bilan himoya qilinmoqda, ularning ish vaqtidan tashqari, biror bir mehnatga majburlanganligi uchun sanksiyalar ya'ni jazo choralari ham belgilandi. Binobarin, pedagog xodimni mehnatga biron-bir shaklda ma'muriy tarzda majburlash uchun ma'muriy hamda jinoiy javobgarliklar kuchaytirilmoqda. Aytishimiz mumkin-ki, umumiy holatda biror shaxsni majburiy mehnatga jalb etish 30 mln so'mgacha (BHMning 100 baravari) jarimaga sabab bo'lsa, endilikda pedagoglarni majburiy mehnatga jalb qilish 45 mln so'mgacha (BHMning 150 baravari) jarima bilan jazolanishi mumkin.

Pedagog xodimni mehnatga biron-bir shaklda ma'muriy tarzda majburlash uchun ma'muriy va jinoiy javobgarliklar kuchaytirilmoqda. Jumladan, umumiy holatda biror shaxsni majburiy mehnatga jalb etish 30 mln so'mgacha (BHMning 100 baravari) jarimaga sabab bo'lsa, endilikda pedagoglarni majburiy mehnatga jalb qilish 45 mln so'mgacha (BHMning 150 baravari) jarima bilan jazolanishi mumkin.

Shuningdek, Jinoyat kodeksida ham pedagoglarga qarshi harakat uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilangan va sanksiyalar kuchaytirilgan. Ya'ni pedagog xodimni mehnatga biron-bir shaklda ma'muriy tarzda majburlash uchun, agar xuddi shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, 45 mln so'mdan 60 mln so'mgacha jarima yoki 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari jazosi belgilandi.

O'qituvchilar huquqlarini butun dunyo hamjamiyati doirasida himoya qilish bilan bog'liq normalar, bizning konstitutsiyamizga yaqin yillarda qo'shilganiga qaramasdan, ushbu qoidalar 1966-yil 5-iyuldagi YUNESKOning "O'qituvchilar maqomi to'g'risida"gi tavsiyasida belgilangan edi.

Ustozga hurmat-ilmga hurmat. Ya'ni kimki o'z ustozini qadrlasa, hurmat qilsa ilmi qadrlagan hisoblanadi. Shu o'rinda buyuk mutaffakir va allomalarning ustoz haqidagi fikrlarini keltirib o'tishni muhim hisblayman. Imom Shofiyning aytishicha,

"Ilmni ustozsiz o'rgangan odamning xatosi to'g'risidan ko'pdir".

Ya'ni muallim bu mayoq, u yo'lni yoritadi, yordam beradi, u bo'lmasa zulmat ichida adashib qolishimiz tabiiy, agar adashmadik deb o'ylab chiqargan qarorimiz ham, muallim ko'rgan, o'z ustozini bilan maslahatlashgan odamning fikriga nisbatan xato bo'lib chiqish ehtimoli baland. Shuningdek, Bahouddin Naqishbandning o'qituvchi to'g'risidagi fikrini ham qimmatli hisoblayman. "Ilm ustoz suhbatidan olinadi, kitoblardan esa faqat yordamchi ma'lumotlar topiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, Yangi O'zbekistonda o'qituvchi va murabbiylarga nisbatan hurmat baland baholanmoqda, shuningdek ushbu insoniy fazilatlar inson ongiga milliy qadriyatlar, huquqiy hujjatlarga esa tegishli moddalar bilan kiritilmoqda. Ushbu amallar o'qituvchi maqomining yuksalishi, jamiyatimizda muallimlarning huquq va erkinliklari har sohada muhofaza qilinishi va ularning yosh avlodga ko'rsatayotgan jonkuyarligi, munosib darajada baholanib, e'tirof etilishining asosi sifatida xizmat qilishiga ishonaman.